

KOREYA RESPUBLIKASIDA O‘ZBEK MIGRANTLARINING MADANIY IDENTIFIKATSIYASI: TRANSMILLIY JARAYON VA KUNDALIK HAYOT DINAMIKASI

Rahimberdiyev Sardorbek Bekmurod o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali,
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasini, katta o‘qituvchi
sardorbek.rakhimberdiyev@mail.ru +998937930095
ORCID ID 0009-0007-4129-9386
UDK 314.74:316.346.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18981237>

Annotatsiya. Ushbu maqola transmilliy yondashuvdan foydalangan holda, Koreya Respublikasida yashovchi o‘zbek migrantlarining madaniy o‘ziga xosligi va kundalik hayot strategiyalarini mehnat, ta’lim va nikoh migratsiyasi kontekstida tahlil qiladi. Shuningdek, o‘zbek migrantlarining mehnat munosabatlarini, ta’lim orqali ijtimoiy mobillik strategiyalarini, nikoh migratsiyasi doirasida gender va oilaviy munosabatlarning o‘zgarishini va til, din va kundalik amaliyotlarning madaniy o‘ziga xoslikka ta’sirini o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: transmilliy migratsiya, mehnat migratsiyasi, ta’lim sabablari bo‘yicha migratsiya, nikoh natijasida migratsiya, madaniy o‘ziga xoslik, kundalik hayot strategiyalari, Koreya Respublikasi.

Аннотация. В данной статье используется транснациональный подход для анализа культурной идентичности и стратегий повседневной жизни узбекских мигрантов, проживающих в Республике Корея, в контексте трудовой, образовательной и брачной миграции. Также рассматриваются трудовые отношения узбекских мигрантов, стратегии социальной мобильности через образование, изменения в гендерных и семейных отношениях в рамках брачной миграции, а также влияние языка, религии и повседневной практики на культурную идентичность.

Ключевые слова: транснациональная миграция, трудовая миграция, образовательная миграция, брачная миграция, культурная идентичность, стратегии повседневной жизни, Республика Корея.

Abstract. This article uses a transnational approach to analyze the cultural identity and everyday life strategies of Uzbek migrants living in the Republic of Korea in the context of labor, educational, and marriage migration. It also examines Uzbek migrants' labor relations, strategies for social mobility through education, changes in gender and family relations during marriage migration, and the influence of language, religion, and everyday practices on cultural identity.

Keywords: transnational migration, labor migration, educational migration, marriage migration, cultural identity, everyday life strategies, Republic of Korea.

Kirish

XXI asrda migratsiya jarayonlari murakkab va ko‘p qatlamli ijtimoiy hodisaga. Zamonaviy migratsiya mehnat, ta’lim va nikoh migratsiyasi kabi turli shakllarni qamrab oluvchi yagona transmilliy tizim sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu jarayonda migrantlarning madaniy o‘ziga xosligi qat’iy va o‘zgarmas holat emas, balki kundalik hayot, ijtimoiy munosabatlar va transmilliy aloqalar tomonidan doimiy ravishda qayta shakllantiriladigan ijtimoiy hodisadir.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin sodir bo‘lgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar migratsiyaning turli shakllarini yanada tezlashtirdi. Mehnat migratsiyasi dastlab ustuvor yo‘nalish bo‘lgan bo‘lsa, so‘nggi yillarda ta’lim migratsiyasi va xalqaro nikohlar bilan bog‘liq migratsiya oqimlari ham sezilarli darajada kengaydi⁵⁸. Xususan, Koreya Respublikasi o‘zbeklar uchun nafaqat mehnat bozori, balki ta’lim va nikoh orqali doimiy yoki uzoq muddatli yashash strategiyalarini amalga oshirish uchun ham manzilga aylandi.

Koreya Respublikasiga yo‘naltirilgan mehnat, ta’lim va nikoh migratsiyasining shakllanishi. O‘zbek migrantlarining Koreya Respublikasiga yo‘naltirilgan migratsiyasi dastlab

⁵⁸ Yoqubjonova H. Y., Davlatova Sh. O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi migratsiya jarayoni va uning rivojlanish bosqichlari. In: O‘zbekiston va Koreya Respublikasidagi migratsiya: hozirgi holat va muammolar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2023. — B. 216–218.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

mehnat migratsiyasi shaklida bo‘lgan. Sanoatlashtirish va demografik o‘zgarishlar natijasida Koreyada past malakali ishchi kuchiga bo‘lgan ehtiyojning ortishi xorijiy migrantlarni jalb qilishni taqozo etdi⁵⁹. Ushbu ehtiyojni qondirish uchun joriy etilgan Ishga ruxsatnoma tizimi (EPS) o‘zbek migrantlarining Koreyaga qonuniy kirishi va ishga joylashishining asosiy institutsional mexanizmiga aylandi. Yangi tizimning huquqiy asosi Koreya Respublikasi Mehnat va bandlik vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. Dastlab, oltita davlat: Filippin, Vetnam, Tailand, Indoneziya, Mo‘g‘uliston va Shri-Lanka bilan o‘zaro anglashuv memorandumlari imzolandi. Keyinchalik, 2006 yilda O‘zbekiston, Pokiston va Kambodja EPS dasturiga qo‘shildi⁶⁰.

Yil	Mehnat migrantlari	Nikoh migrantlari
1995	877	0
1996	1045	0
1997	1279	0
1998	436	0
1999	875	0
2000	1847	43
2001	267	66
2002	825	183
2003	4557	328
2004	177	247
2005	2123	332
2006	2799	314
2007	227	351
2008	3455	492
2009	1424	365
2010	3814	317
2011	2706	324
2012	4015	365
2013	3283	269
2014	2660	255
2015	2718	224
2016	2446	232
2017	2632	236
2018	2251	276
2019	1717	285
2020	94	133
2021	732	165
2022	4901	172
2023	4882	189
2024	3097	171
2025	156	0

1-rasm. 1995–2025-yillarda Koreya Respublikasiga yuborilgan o‘zbekistonlik mehnat va nikoh migrantlari soni (yillar kesimida)⁶¹.

Mehnat migratsiyasi bilan bir qatorda, ta’lim migratsiyasi ham muhim transmilliy strategiyaga aylandi. Koreya Respublikasining xalqaro ta’lim bozoridagi mavqei, grant dasturlari va ta’limning nisbatan yuqori sifati o‘zbek yoshlarining ushbu mamlakatda o‘qishga qiziqishini oshirdi. Dala ma’lumotlari tahliliga ko‘ra, ta’lim migratsiyasi nafaqat akademik bilimlarni egallashda, balki tilni

⁵⁹ Axmedov O. A. Koreya Respublikasi rivojlanishida migratsiyaning o‘rni. In: O‘zbekiston va Koreya Respublikasidagi migratsiya: hozirgi holat va muammolar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2023. — B. 312–313.

⁶⁰ Lee Y. J., Seo D. H., Cho S. N. International Marriages in South Korea. – Seoul: KIHASA, 2011. – P. 15.

⁶¹ Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kyonggi-do Hvasong shahri, 2023-yil.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

o‘rganishda, professional kapitalni to‘plashda va keyinchalik mehnat bozoriga integratsiyalashishda ham muhim bosqichdir.

Nikoh migratsiyasi Koreyada yashovchi o‘zbek migrantlari orasida alohida ijtimoiy hodisaga aylandi. Mehnat yoki ta‘lim migratsiyasi paytida koreys fuqarolari yoki boshqa migrantlar bilan nikohlar migrantlarning huquqiy maqomini o‘zgartiradi va ularning kundalik hayoti va madaniy o‘ziga xosligiga chuqur ta‘sir ko‘rsatadi⁶². Shunday qilib, Koreya Respublikasidagi o‘zbek migrantlarining migratsiya tajribasi mehnat, ta‘lim va nikoh migratsiyasining o‘zaro bog‘liq va o‘zaro bog‘liq shakllarini namoyish etadi. Bu holat bizga migratsiyani yagona transmilliy ijtimoiy strategiya sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Mehnat, ta‘lim va nikoh migratsiyasi kontekstida madaniy o‘ziga xoslikni qayta ko‘rib chiqish. Transmilliy migratsiya kontekstida madaniy o‘ziga xoslik migrantlarning uyi va mezbon jamiyatlar o‘rtasida sodir bo‘ladigan murakkab ijtimoiy jarayonlar orqali qayta aniqlanadi. Migrantlar o‘z vatanlari bilan oilaviy, madaniy va ijtimoiy aloqalarni saqlab qolgan holda, mezbon jamiyatda yashaydi, ishlaydi va o‘qiydi. Shuning uchun ularning o‘ziga xosligi nafaqat bitta jamiyat ichida, balki ikki yoki undan ortiq ijtimoiy makonlar ta‘sirida ham shakllanadi⁶³. Koreya Respublikasida yashovchi o‘zbek migrantlari misolida bu jarayon mehnat, ta‘lim va nikoh migratsiyasining o‘zaro bog‘liq tajribalari orqali namoyon bo‘ladi. Migratsiyaning bu shakllari alohida va mustaqil yo‘nalishlar emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi va ijtimoiy jihatdan o‘zaro bog‘liq strategiyalar sifatida ishlaydi.

Mehnat migratsiyasi orqali shakllangan madaniy o‘ziga xoslik, birinchi navbatda, sanoat intizomiga, ish joyi ierarxiyasiga va koreys mehnat madaniyatiga moslashish bilan bog‘liq. Dala tadqiqotlariga ko‘ra, o‘zbek migrantlari kundalik ishlarida Koreya jamiyatiga xos bo‘lgan intizom, qat‘iy vaqtni saqlash va jamoaviy mas‘uliyat tamoyillarini o‘zlashtiradilar. Ular bu moslashuvni o‘zlarining milliy o‘ziga xosligini rad etish sifatida emas, balki iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan pragmatik strategiya sifatida qabul qiladilar⁶⁴. Bu ish muhitida funktsional moslashuv modelini va norasmiy hayotda milliy madaniyatni saqlab qolish modelini ishlab chiqishga olib keladi.

Ta‘lim migratsiyasi sharoitida madaniy o‘ziga xoslik yanada murakkab va refleksiv xususiyatga ega bo‘ladi. Koreyada tahsil olayotgan o‘zbek talabalari akademik muhit, raqobatbardosh ta‘lim tizimi va xalqaro talabalar hamjamiyati bilan bevosita aloqada bo‘ladilar. Ushbu akademik va institutsional afzalliklar, shuningdek, o‘zbek talabalari uchun muhim rag‘batlantiruvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. Koreya universitetlari, ayniqsa muhandislik, axborot texnologiyalari, tibbiyot, iqtisodiyot va xalqaro munosabatlar sohalarida yuqori sifatli akademik tayyorgarlikni ta‘minlaydigan muassasalar sifatida tan olingan⁶⁵. Koreya ta‘lim tizimida olingan bilim va ko‘nikmalarning xalqaro miqyosda tan olinishi bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshiradi va ularning global mehnat bozoriga integratsiyalashuvini osonlashtiradi. O‘zbek yoshlari uchun Koreyada o‘qish mehnat bozoriga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘l sifatida qaraladi. Koreya migratsiya siyosati ta‘lim va mehnat migratsiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni institutsionalizatsiya qiladi, bu esa xorijiy bitiruvchilarga o‘qishni tugatgandan so‘ng mamlakatda vaqtincha yoki doimiy ravishda ishlashni davom ettirish imkonini beradi. Xususan, D-2 talaba vizasidan⁶⁶ ish qidirish uchun D-10 vizasiga⁶⁷ yoki ixtisoslashgan faoliyat uchun E-7 vizasiga⁶⁸ o‘tish imkoniyati ta‘lim migratsiyasining iqtisodiy jozibadorligini sezilarli darajada oshiradi.

Nikoh migratsiyasi esa madaniy identifikatsiyaning eng chuqur va shaxsiy transformatsiyalar bilan kechadigan shakli hisoblanadi. Koreya Respublikasida xalqaro nikohlar 1980 va 1990-yillardan boshlab yuzaga kelgan va bu jarayon mamlakatdagi demografik inqiroz, urbanizatsiya va gender nomutanosibligi bilan uzviy bog‘liq edi⁶⁹. Koreya fuqarolari yoki boshqa millat vakillari bo‘lgan oilalar bilan nikoh migrantlarning kundalik hayotini tubdan o‘zgartiradi. Dala tadqiqoti ishtirokchilaridan birining so‘zlariga ko‘ra, nikoh migratsiyasi kontekstida o‘zbek ayollari va erkaklarining gender rollari, oilaviy majburiyatlar va madaniy normalar haqidagi qarashlari qayta ko‘rib chiqiladi. Bu jarayonda an‘anaviy o‘zbek oilaviy qadriyatlari Koreya jamiyatining huquqiy va ijtimoiy normalari bilan uyg‘unlashtiriladi.

⁶² Chi N. ‘Walking in Her Shoes’: Prospects and Challenges of Marriage Migrants in South Korea. 年報 公共政策学 (Annual Report of Public Policy Studies), Vol. 13, 2019. – P. 88–89.

⁶³ Zahid K., Akbar S., Ghouri S. J. Cinematic Transnationalism: Migration, Identity, and Cultural Displacement in Dunki. Social Sciences & Humanity Research Review, Vol. 3, no. 3, 2025. — P. 673.

⁶⁴ Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kyonggi-do Hvasong shahri, 2023-yil.

⁶⁵ Kim Ee-gyeong. Educational Policy and Reform in Korea. – Seoul: Korean Educational Development Institute (KEDI), 2002. – P. 12–13.

⁶⁶ https://gsc.korea.ac.kr/usr/international/student_visa.do

⁶⁷ <https://gsis.ajou.ac.kr/gsis/notice/faq.do?mode=view&articleNo=349553>

⁶⁸ https://kosis.kr/eng/search/searchList.do?jsessionid=ux3zXLNVjA-xV15ej5P1U2CnfK1U_QIeaNG2-OAf.esvwas4_S41

⁶⁹ IOM. Labour Migration Pathways: Country Profile – Republic of Korea. – December 2025. – P. 9.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

Nikoh migratsiyasi kontekstida madaniy o‘ziga xoslik ko‘pincha murosaga kelish va tanlab olish xususiyatiga ega bo‘ladi. O‘zbek migrantlari o‘z milliy an‘analari, diniy e‘tiqodlari va tillarini saqlab qolishga intilib, mezbon jamiyat talablariga moslashadilar.

2-Rasm. Nikoh migratsiyasi jarayonida til o‘zlashtirish va ijtimoiy moslashuvning transmilliy identitetga ta’siri (dala materiallari tahlili).

Dala ma’lumotlari tahlili shuni ko‘rsatdiki, bolalarni tarbiyalash masalalarida ikki madaniyat o‘rtasida muvozanatni topish turmush nikoh migrantlari uchun eng muhim strategik vazifalardan biridir. Umuman olganda, mehnat, ta’lim va nikoh migratsiyasi kontekstida madaniy identifikatsiya qat’iy va bir tomonlama jarayon emas, balki kontekstga bog‘liq, moslashuvchan va ko‘p qatlamli jarayondir. Bu jarayon migrantlarning kundalik hayot strategiyalari, ijtimoiy tarmoqlar va transmilliy aloqalar orqali doimiy ravishda qayta ishlanadi.

Mehnat, ta’lim va nikoh migratsiyasi kontekstida kundalik hayot strategiyalari. Transmilliy migratsiya kontekstida kundalik hayot strategiyalari migrantlar uchun iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy moslashuv va madaniy o‘ziga xoslikni saqlashning asosiy mexanizmlaridan biridir. Koreya Respublikasida yashovchi o‘zbek migrantlarining kundalik hayoti mehnat, ta’lim va oilaviy migratsiya tajribalariga qarab turlicha shakllansa-da, ularning barchasi vaqtinchaliklik va transmilliy rejalashtirish uchun ustuvorlik tuyg‘usiga ega.

Migrant ishchilarning kundalik hayoti asosan ularning ish jadvali va ish vaqti bilan belgilanadi. Soatbay mehnat migrantlarining oylik daromadi to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlangan soatlar soniga bog‘liq. Agar ishchi qonuniy standartga muvofiq haftasiga 40 soat ishlasa (Koreya mehnat qonunchiligi haftasiga 40 soat va 52 soatgacha qo‘shimcha ish vaqtiga ruxsat beradi), oyiga o‘rtacha ishlangan soatlar soni 160-173 ni tashkil qiladi⁷⁰. Qonunga ko‘ra, migrant ishchilar Koreya fuqarolari bilan bir xil minimal oylik ish haqiga ega: 2025 yil holatiga ko‘ra taxminan 2 096 270 von (taxminan 1475 AQSh dollari)⁷¹. Bu miqdor qo‘shimcha ish vaqti miqdoriga qarab yanada oshishi mumkin.

So‘nggi yetti yil ichida soatbay ish haqi dinamikasi shuni ko‘rsatdiki, yillik ish haqi o‘sish sur‘ati, 2019-2022 yillarda nisbatan yuqori bo‘lsa-da, 2023-2025 yillarga kelib sekinlashdi. Bu iqtisodiy barqarorlikni saqlash, ish beruvchilarning xarajatlarini cheklash va mehnat bozori muvozanatini ta’minlashga qaratilgan siyosat bilan izohlanadi. Shunday qilib, O‘zbekistondan kelgan mehnat migrantlarining aksariyati uchun "ish-yotoqxon-ish" modeli afzalroq bo‘lib, bu ularning ijtimoiy hayotini sezilarli darajada cheklaydi. Bunday sharoitda migrantlar bo‘sh vaqtlarini iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, ya’ni qo‘shimcha soatlarda ishlashga yoki ta’til vaqtdan foydalanib, sog‘ayish uchun sarflaydilar. Ushbu strategiya migrantlar tomonidan uzoq muddatli oilaviy va moliyaviy maqsadlarga bo‘ysundirilgan vaqtinchalik qurbonlik sifatida qabul qilinadi.

⁷⁰ Nowak & Partner Co. Ltd. Labor Costs in South Korea: Private & Public Sector. Updated April 2025. Seoul, 2025. – P. 2.

⁷¹ IOM. Labour Migration Pathways: Country Profile – Republic of Korea. – December 2025. – P. 9.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

Ta'lim migrantlarining kundalik hayot strategiyalari ancha murakkab va ko‘p qirrali. Shuning uchun Koreyada tahsil olayotgan o‘zbek talabalari o‘qish, yarim kunlik ish va ijtimoiy moslashuv o‘rtasida muvozanatni topishga intilishadi. Yarim kunlik ish ular uchun keng tarqalgan daromad manbai hisoblanadi. Buning asosiy sabablari orasida yashash va ta'limning yuqori narxi, shuningdek, mustaqil moliyaviy barqarorlikka intilish bor. Dala tadqiqotlari natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘qish va ishni birlashtirgan respondentlar ma’lum ijtimoiy-psixologik qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ishtirokchilarning aksariyati (68%) muntazam ish ularning o‘qishiga salbiy ta’sir qiladi, charchoq, stress va vaqt bosimini oshiradi va o‘qishga to‘liq e’tibor qaratish qobiliyatini cheklaydi, deb hisoblashadi. Shu bilan birga, ba’zi respondentlar kamsitish haqida xabar berishgan bo‘lsa-da, ularning yuqori xavfsizlik hissi nisbatan barqaror yashash va ish sharoitlaridan dalolat beradi.

3-rasm. Koreyada tahsil olayotgan o‘zbek talabalarining ish, o‘qish va ijtimoiy moslashuv ko‘rsatkichlari.

Nikoh migratsiyasi nuqtai nazaridan, kundalik hayot strategiyalari oilaviy munosabatlar va gender rollari bilan chambarchas bog‘liq. Koreya fuqarolariga uylangan yoki uzoq vaqt davomida transmilliy oilalar bilan yashaydigan o‘zbek migrantlari kundalik hayotlarini ikki madaniyat o‘rtasida muvofiqashtirishga majbur bo‘ladilar. Gender bu kundalik hayot strategiyalarida ayniqsa muhim rol o‘ynaydi. Dala ma'lumotlari tahliliga ko‘ra, ba’zi o‘zbek ayollari Koreya jamiyatiga xos bo‘lgan shaxsiy mas’uliyat va huquqiy tenglik normalarini qabul qiladilar, bu esa an’anaviy gender rollarini qayta ko‘rib chiqishga olib keladi. Aksincha, migrant erkaklar oilalarini qo‘llab-quvvatlash, bolalarni uzoqdan tarbiyalash va qarindoshlik majburiyatlarini bajarish orqali transmilliy erkaklikni namuna sifatida ko‘rsatadilar.

Diniy amaliyotlar va an’analar migrantlarning kundalik hayotida madaniy barqarorlikni ta’minlaydigan omil sifatida qaraladi. Nikoh orqali migratsiya qilgan ayollar mezbon jamiyatda yashab, ishlaydi va ijtimoiylashuv jarayonida faol ishtirok etsalar ham, ular o‘z uy jamoalari bilan aloqalarini butunlay uzmaydilar. Aksincha, ular transmilliy makonda yashashda davom etadilar, qarindoshlik aloqalari, madaniy xotira, diniy an’analar, til va axloqiy me’yorlarni saqlab qoladilar⁷².

Dala tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, kundalik oilaviy amaliyotlar - ovqat pishirish, bolalar bilan muloqot qilish, bayramlar va marosimlarni nishonlash va diniy marosimlarni bajarish - shunchaki kundalik faoliyat emas, balki transmilliy aloqalarni tiklash mexanizmlaridir. Transmilliy ijtimoiy tarmoqlar kundalik hayot strategiyalarining ajralmas qismidir. Mobil aloqa va ijtimoiy media migrantlarga uyda oila a’zolari bilan doimiy aloqada bo‘lish, qarorlarni masofadan muhokama qilish va hissiy yaqinlikni saqlash imkonini beradi. So‘nggi yillarda ijtimoiy media va raqamli platformalar

⁷² Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kangvon-do Samcheok shahri, 2023-yil.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

nikoh bilan bog‘liq migratsiya jarayonlarini shakllantirishda tobora muhim rol o‘ynamoqda. Tanishuv saytlari, ijtimoiy media va tezkor xabar almashish bunday migratsiyaning geografik va madaniy chegaralarini sezilarli darajada kengaytirdi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri transmilliy aloqalarni o‘rnatishga yordam berdi⁷³. Raqamli makonlarda paydo bo‘lgan rivoyatlar ko‘pincha mezbon jamiyatni iqtisodiy farovonlik, xavfsizlik va barqarorlik maskani sifatida tasvirlaydi. Migrant ayollar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda taqdim etilgan "muvaffaqiyatli hayot" tasvirlari nikoh bilan bog‘liq migratsiyani idealizatsiya qiladi. Shu bilan birga, moslashish qiyinchiliklari, huquqiy qaramlik va gender tengsizligi bilan bog‘liq muammolar ko‘pincha ochiq muhokama qilinmaydi⁷⁴. Ma'lumotlarning bunday bir tomonlama taqdim etilishi migratsiya qarorlarining sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Ayollar ko‘pincha to‘liq bo‘lmagan yoki idealizatsiya qilingan tasavvurlar asosida qarorlar qabul qiladilar. Natijada, nikoh bilan bog‘liq migratsiya kutilgan natijalar va haqiqiy yashash sharoitlari o‘rtasidagi tafovut fonida sodir bo‘lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Koreyadagi o‘zbek migrantlarining kundalik hayot strategiyalari mehnat, ta'lim va nikoh migratsiyasi turiga qarab farq qilsa-da, ular umumiy bir narsaga ega ekanligini ta'kidlash kerak: transmilliy rejalashtirish, vaqt hissi va madaniy o‘ziga xoslikni saqlab qolish istagi. Migrantlarni bunday strategik tayyorlash ularning yangi ijtimoiy muhitga moslashishini ta'minlaydi va madaniy ozchilikning doimiy rivojlanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Axmedov O‘. A. Koreya Respublikasi rivojlanishida migratsiyaning o‘rni. In: O‘zbekiston va Koreya Respublikasidagi migratsiya: hozirgi holat va muammolar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2023. — B. 312–313.
2. Alves López, R. D. y de la Peña Portero, A. Culture shock: adaptation strategies // Revista Nebrija de Lingüística Aplicada. – 2013. – P. 3.
3. Bourdieu, P. The Forms of Capital // Richardson J. (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. – New York: Greenwood Press, 1986. – P. 243–244.
4. Chi N. ‘Walking in Her Shoes’: Prospects and Challenges of Marriage Migrants in South Korea. 年報 公共政策学 (Annual Report of Public Policy Studies), Vol. 13, 2019. – P. 88–89.
5. Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kangvon-do Samcheok shahri, 2023-yil.
6. Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kyonggi-do Hvasong shahri, 2023-yil.
7. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan shahri. 2026-yil.
8. IOM. Labour Migration Pathways: Country Profile – Republic of Korea. – December 2025. – P. 9.
9. Kim Ee-gyeong. Educational Policy and Reform in Korea. – Seoul: Korean Educational Development Institute (KEDI), 2002. – P. 12–13.
10. Kim, Min Ji. The Republic of Korea’s Employment Permit System (EPS): Background and Rapid Assessment / Min Ji Kim ; International Labour Office, Conditions of Work and Equality Department, Labour Migration Branch. – Geneva: ILO, 2015. – (International Migration Papers; No. 119). – P. 5.
11. Lee Y. J., Seo D. H., Cho S. N. International Marriages in South Korea. – Seoul: KIHASA, 2011. – P. 15.
12. Nowak & Partner Co. Ltd. Labor Costs in South Korea: Private & Public Sector. Updated April 2025. Seoul, 2025. – P. 2.
13. Rahimberdiyev S. Koreyadagi o‘zbek talabalarining ijtimoiy-madaniy moslashuvi. MUARRIX: Tarix ilmiy jurnali, 2025, №3. — B. 75–85. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17205372>
14. Rahimberdiyev S. B. Intellectual Migration (A Case Study of Uzbek Students Traveling to South Korea for Educational Purposes). Universal Insights Conference on Science and Society: International Scientific Conference, Vol. 1, Issue 1, December 2025. — P. 294–299.
15. Rahimberdiyev S. B. Koreya Respublikasida o‘zbek migrantlarining ijtimoiy-madaniy moslashuv jarayonlari. Qo‘qon DPI Ilmiy xabarnomasi, 2025, №5 (A seriyasi, may). — B. 52–59.

⁷³ Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan shahri. 2026-yil.

⁷⁴ <https://youtu.be/HtXAY3YPSHQ?si=M3Tr8PYwvf-GID6O>

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

16. Rahimberdiyev S. B. Mehnat migrantlarining ijtimoiy holati va madaniy identifikatsiyasi (Koreyadagi o‘zbeklar misolida). *Look to the Past*, 2025, vol. 8, issue 12. — B. 42–47. DOI: 10.26739/2181-9599-2025-12.

17. Rahimberdiyev S. B. Transmilliy migratsiya sharoitida o‘zbek migrantlarining madaniy identifikatsiyasi va kundalik hayot strategiyalari (Koreya Respublikasi misolida). Namangan Davlat Pedagogika Instituti ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 14-noyabr, 2025. — B. 247–252.

18. Seuldagi hayot: Koreyada yashash qo‘llanmasi. — Seul: Seul Metropolitan Government, 2022. — 8–9 b.

19. Yoqubjonova H. Y., Davlatova Sh. O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi migratsiya jarayoni va uning rivojlanish bosqichlari. In: O‘zbekiston va Koreya Respublikasidagi migratsiya: hozirgi holat va muammolar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2023. — B. 216–218.

20. Zahid K., Akbar S., Ghouri S. J. Cinematic Transnationalism: Migration, Identity, and Cultural Displacement in Dunki. *Social Sciences & Humanity Research Review*, Vol. 3, no. 3, 2025. — P. 673.

21. https://gsc.korea.ac.kr/usr/international/student_visa.do (foydalanilgan sana: 22. 01. 2026).

22. <https://gsis.ajou.ac.kr/gsis/notice/faq.do?mode=view&articleNo=349553> (foydalanilgan sana: 22. 01. 2026).

23. https://kosis.kr/eng/search/searchList.do;jsessionid=ux3zXLNVjA-xV15ej5P1U2CnfK1U_QIeaNG2-OAf.esvwas4_S41 (foydalanilgan sana: 07. 01. 2026).

24. <https://youtu.be/HtXAY3YPSHQ?si=M3Tr8PYwvf-GlD6O> (foydalanilgan sana: 07. 01. 2026).